

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10471997>

Крамар Р. І.
д.ю.н., професор, ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»,
<http://orcid.org/0000-0001-5086-9845>

Комарницький М. М.
аспірант, ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0003-6560-0322>

Ящишен Т. О.
аспірант, ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0009-1150-7521>

Замаш О. С.
аспірант, ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0009-5403-2685>

Мартин О. В.
аспірант, ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0008-7898-7171>

ПОНЯТТЯ І АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

JEL Classification: K 19
SECTION “LAW”: Право

Анотація. Дана стаття присвячена в першу чергу наданню правового визначення поняттю «електронні послуги» в контексті їх появи, розвитку та досягнень у цій сфері в Україні за останні роки. По-друге, предмет дослідження в даній статті зачіпає адміністративно-правовий аспект регулювання надання громадянам електронних адміністративних послуг, впровадження нових технологій для більшої орієнтованості на громадянина, а не на державний апарат, що їх надає. Також, окреслені основні моменти подальшого розвитку електронного сегменту адміністративних послуг з потенційним використанням більш прогресивних варіантів єдиних державних порталів у мережі Інтернет та методів забезпечення безпеки даних. Додатково охарактеризовані та запропоновані нові можливі варіанти розбудови інституту електронної послуги в Україні задля швидшого, безбар'єрного та ефективного вирішення нагальних питань, що виникають у громадян в адміністративній сфері.

Ключові слова: органи публічної влади, адміністративна послуга, електронна послуга, адміністративно-правове регулювання, електронне урядування, публічна інформація, єдиний державний портал електронних послуг.

Анотація. The actualization of receiving and providing administrative electronic services appeared most acutely during the COVID-19 pandemic, and later, the full-scale invasion of the Russian Federation troops on the territory of Ukraine. It is known that before the above-mentioned events, electronic services appeared in Ukraine as one of the elements of European integration and the government's digitalization policy, facilitating the interaction of ordinary citizens with public authorities, reducing corruption risks, and creating a fail-safe and autonomous system for providing high-quality electronic services in accordance with urgent

needs population in realizing their rights and legitimate interests. At the same time, the active development of the field of electronic services fell precisely in the era of informatization of society as a result of catching up with Western countries and partners (for example, in the field of electronic trust services and means of identification). In simple words, the birth of e-government was a requirement of time, and further development is a more organic and relaxed process, given the progress that Ukraine and its government are making on the way to full-fledged e-government and informatization of administration at the level of complete absence in the chain of interaction between the citizen and state of the employee, because the service will be processed by him through the request and provided remotely and completely independently of anyone.

This article is primarily devoted to providing a legal definition of the concept of "electronic services" in the context of their appearance, development and achievements in this field in Ukraine in recent years. Secondly, the subject of research in this article affects the administrative and legal aspect of regulating the provision of electronic administrative services to citizens, the introduction of new technologies for a greater focus on the citizen, and not on the state apparatus that provides them. Also, the main points of the further development of the electronic segment of administrative services with the potential use of more advanced options of unified state portals on the Internet and methods of ensuring data security are outlined. In addition, new possible options for the development of an electronic service institute in Ukraine for a faster, barrier-free and effective solution to urgent issues arising from citizens in the administrative sphere are additionally characterized and proposed.

Keywords: public authorities, administrative service, electronic service, administrative and legal regulation, electronic governance, public information, single state portal of electronic services.

Вступ

Постановка проблеми. Актуалізація отримання та надання адміністративних електронних послуг найбільш гостро з'явилась під час пандемії COVID-19, а згодом і повномасштабного вторгнення військ російської федерації на територію України. Відомо, що до вищезгаданих подій, в Україні електронні послуги з'явилися як один з елементів євроінтеграції та політики уряду на діджиталізацію полегшення взаємодії простих громадян з органами публічної влади, зменшення корупційних ризиків та створення безвідмовної та автономної системи надання якісних електронних послуг відповідно до нагальних потреб населення у реалізації своїх прав та законних інтересів. Водночас, активний розвиток сфери електронних послуг припав саме на епоху інформатизації суспільства внаслідок надолуження відставання від західних країн та партнерів (наприклад, у сфері електронних довірчих послуг та засобів ідентифікації). Простішими словами, зародження електронного урядування було вимогою часу, а подальший розвиток – більш органічний та невимушений процес, з огляду на ті успіхи, котрі Україна та її уряд роблять на шляху до повноцінного електронного урядування та інформатизації адміністрування на рівні повної відсутності у ланці взаємодії громадянина і держави службовця, адже послуга буде опрацьовуватись ним через запит та надаватись віддалено та повністю незалежно від будь-кого.

Попри наявність більш якісного ступеню розвитку нинішніх електронних послуг (до прикладу, портал державних послуг «Дія» котрий наразі виконує функції одразу двох веб-порталів і водночас замінює їх [1]), державним органам, котрі займаються цифровою трансформацією в Україні необхідно не спинятись на досягнутому, адже існує проблема незакінченості або «тестовості» деяких процесів пов'язаних з наданням певних послуг. Характеризується дана проблема тим, що, хоч і можливо ініціювати запуск полуги в електронному форматі, проте через деякі вади доводити до кінця її виконання доводиться в режимі офлайн. І це знову ж таки призводить до витрат адміністративного ресурсу та часу.

З попередньої думки постає інша специфіка надання електронних послуг, і полягає вона в тому, що різні органи публічної влади по-різному реалізують виконання та доступ до електронних адміністративних послуг. На це впливають нормативно-правові акти, котрими керуються органи у своїй діяльності, кадрові рішення керівників, технічною забезпеченістю та фінансуванням органу з боку держави.

Метою даної статті є віднайдення актуального та повного визначення поняття «електронні послуги» в контексті їх появи у нормативних актах, використання на практиці державними службовцями та фігурування на офіційних веб-сайтах органів державної влади з інформацією про електронне врядування та послуги в Україні. Ще одною метою статті є розкриття механізмів адміністративно-правового регулювання електронних послуг.

Стан дослідженості тематики. Дослідження у даній та суміжних темах проводились такими науковцями, як М. Сливка, О. Берназюк, І.М. Кравчук, Н.В. Опар, В. Кохан, О. Карпенко, М. Репецька, Ю.П. Шаров, але не виключно. В основному предметами досліджень вищезазначених вчених були теми електронного врядування, розвитку електронних адміністративних послуг. Незважаючи на обширні пласти наукових робіт та дослідженості теми, все ще залишаються актуальними певні проблеми, котрі потребують подальшого вивчення та пропозицій щодо їх потенційного вирішення.

Результати

Зважаючи на тему статті, почати звісно слід з визначення поняття електронної послуги як інструменту реалізації прав та інтересів суб'єктів різних рівнів в державі. Звернемось до доктринального визначення, запропонованого І.В. Клименко. Науковець визначає будь які послуги (в широкому значенні) як діяльність, спрямована на задоволення певних потреб людини [2]. У більш специфічному значенні використовується поняття «електронні публічні послуги» і визначаються у Законі України «Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг» від 15.07.2021 № 1689-ІХ. Так, у законі присутнє таке визначення: «електронна публічна послуга - послуга, що надається органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які перебувають в їх управлінні, у тому числі адміністративна послуга (у тому числі в автоматичному режимі), яка надається з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем на підставі заяви (звернення, запиту), поданої в електронній формі з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем» [3].

Електронна послуга також визначається Законом України «Про електронні довірчі послуги», а саме «будь-яка послуга, що надається через інформаційно-телекомунікаційну систему» [4]. Дехто з вчених доходять думки, що електронні послуги є різновидом публічних та формою їх надання, адже прогресивний елемент електронних послуг – саме в їх існуванні в мережі Інтернет або в будь-якій іншій електронній мережі, головною ознакою можна вважати надання таких послуг засобами інформаційно-комунікаційного штибу та обміну інформацією держави (органу, що її представляє) та громадянина (суб'єкта подання відповідної заяви на послугу).

Отже, виходячи із поняття, що дається нам із нормативного акту стає зрозумілим, що електронні публічні послуги можуть надаватись не лише органами державної влади, як це є наразі, а й органами місцевого самоврядування та іншими установами (муніципальні послуги). Це значно розширює спектр послуг у майбутньому, адже дає можливість забезпечити громадянам більше електронних послуг безпосередньо органами на місцях (акцентуючись на потребах місцевого населення). Наприклад, дану концепцію вдало впровадили розробкою застосунку та цілої електронної системи послуг та участі в управлінні містом Київ – «Київ Цифровий».

Як вже зазначало вище, система надання електронних послуг в Україні є лосить розгалуженою, а адміністрування діяльності численних порталів вимагає значного адміністративного ресурсу, кадрів для обслуговування системи та фінансування. До прикладу, наразі портал державних послуг «Дія» є найбільш прогресивним та держава в результаті намагатиметься перевести увесь доступний

спектр електронних послуг до одної монолітної системи, що є вірним підходом. Адже, з точки зору зручності та доступності для пересічного громадянина, йому буде лише необхідно ідентифікувати свою особу одним з доступних шляхів (кваліфікований електронний підпис, токен, GovID) та отримати доступ до електронних послуг різного ґатунку – пенсійні, бізнесові, соціальні, міграційні, адміністративні, житлові. Проте, з огляду на практику користування громадянами усім спектром послуг необхідно мати до десятка облікових записів у кожній установі та її електронній системі, хоча й ідентифікація є однаковою та уніфікованою, що є позитивним аспектом і є підвалиною для подальшої уніфікації платформ та порталів під егідою «Дії».

В результаті такого об'єднання, на думку вчених-експертів інформаційної сфери права, держава та громадяни на виході отримують лише позитивні зміни, серед основних: 1) вичерпання корупційних ризиків до незначущих показників; 2) неможливість зловживання сулжбовим становищем державних службовців; 3) автономність прийняття рішення в рамках надання електронної послуги; 4) відсутність прямого контакту суб'єкта подання та службовця, котрий управляє процесами надання послуг, що нівелює низку людських факторів; 5) швидший темп надання послуги [6], адже затрати на підготовку документів з різних органів та установ будуть мінімізовані.

Характеризуючи головне творіння Міністерства цифрової трансформації, портал «Дія» задумувався як заміник усіх існуючих електронних систем, що надають державні та муніципальні послуги різного характеру, як адміністративні, так і низку інших за галузями. Наразі на єдиному порталі «Дія» доступно більш ніж 70 послуг електронного формату, а з використанням смартфона – 25 найосновніших, серед яких послуги з оформлення та заміни водійського посвідчення, оформлення статусу ВПО, послуга на відновлення втраченого житла внаслідок війни, трудові довідки про трудовий та страховий стажі, подання декларації платника податків тощо [5, 6]. Головним чинником, котрий поки що не дає «Дії» позитивно монополізувати весь спектр електронних послуг є наявність більш ніж 9 публічних сервісів з надання таких послуг, а завдання об'єднання їх в один портал є основним на шляху до розбудови цифрової держави.

Щодо адміністративно-правового регулювання у сфері надання електронних послуг різного ґатунку в Україні, варто зазначити, що існує та сама проблема розгалуженості механізмів, нормативних актів та органів, котрі регулюють дану діяльність в державі. Для прикладу, діяльність та регулювання єдиного порталу «Дія» не є нормативно закріпленим, оскільки через постійне збільшення кількості послуг та механізмів їх забезпечення законодавцю складно вписати це все у якийсь єдиний закон. Тому, діяльність органів публічної влади та їх посадовців в контексті забезпечення електронних послуг для населення підпадає під цілу низку законодавчих актів, серед яких Закони України «Про адміністративні послуги», «Про електронні довірчі послуги», «Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг», Постанови Кабінету Міністрів України «Про схвалення концепції розвитку системи електронних послуг в Україні», «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства» та «Про реалізацію експериментального проєкту щодо застосування відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України, у формі картки, та відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України для виїзду за кордон» (в контексті прирівняння електронного паспорта в «Дії» до фізичного носія).

Таким чином, для вмілого та повноцінного застосування усього спектру електронних послуг в Україні необхідні певні адміністративні механізми їх забезпечення. Серед таких умов, як зазначає у своїй роботі О. Берназюк: 1) доступність та поінформованість отримувачів послуг (фізичних та юридичних осіб) отримувати відповідні послуги через онлайн-сервіси, належна інформатизація переважної частини населення держави; 2) належна оснащеність органів державної влади та місцевого самоврядування, інших суб'єктів надання адміністративних послуг; 3) забезпечення безпеки зберігання персональних даних в інформаційно-телекомунікаційних системах; 4) налагодження взаємодії між органами державної влади, місцевого самоврядування, іншими

суб'єктами надання адміністративних послуг [7]. Зважаючи на вищезазначені елементи адміністративно-правового забезпечення, маємо нариси майбутнього плану розвитку інституту електронних послуг, що неодмінно повинні базуватись на уніфікованій системі, доступній в кожному кутку нашої країни кожному громадянину. Адже фактично, мало лише розробити та впровадити в інформаційну сферу новітні інформаційно-комунікаційні та електронні системи. Необхідно закласти підґрунтя їх витривалості на фоні невинного технічного та соціального прогресу, щоб такі електронні послуги могли забезпечувати громадян належним рівнем застосування адміністративних механізмів всередині держави, реалізації своїх прав та інтересів.

Висновок

У висновку необхідно визначити, що електронні послуги є похідними від публічних та адміністративних послуг, що є доведеним фактом у доктринальній царині. Електронним послугам властиві певні специфіки, котрі вони внаслідок їх гнучкості та сучасності можуть реалізувати найбільш ефективно, відповідно до викликів часу, як наприклад, розширення переліку державних органів та їх суб'єктів, котрі могли б надавати електронні послуги найрізноманітнішого спектру, від адміністративних до бізнесових. Україна та її інформаційно-телекомунікаційні електронні системи все ще перебувають на поєсередніх рівнях на фоні інших країн, проте темп розвитку та розгалуженість і підпорядкованість системи різним відповідальним суб'єктам, на даному етапі, дозволяє якісно зрівнятись у рівні електронних послуг із партнерами. Безумовно, використовуючи цей «активний старт», необхідно і надалі проводити реструктуризацію системи електронних послуг, а також органів, що їх надають і приводити їх до спільного знаменника. Це, в свою чергу, повинно позитивно вплинути на їх доступність, а також на зацікавленість населення у тому, щоб реалізувати свої інтереси шляхом використання не застарілих, в чомусь корупційно небезпечних видів послуг, а саме електронних.

Список використаних джерел

1. Офіційно: «Портал Дія» – відтепер Єдиний державний вебпортал електронних послуг. *Міністерство цифрової трансформації України*. URL: <https://thedigital.gov.ua/news/ofitsiyno-portal-diya-vidteper-ediniy-derzhavniy-vebportal-elektronnikh-poslug>
2. Клименко І. В. Електронні послуги : навч. посіб. Київ : НАДУ при Президентові України, 2014. 100 с.
3. Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг : Закон України від 15.07.2021 р. № 1689-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1689-20#Text>
4. Про електронні довірчі послуги : Закон України від 05.10.2017 р. № 2155-VIII : станом на 01.01.2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text>
5. Послуги онлайн на порталі Дія. *Державні послуги онлайн*. Дія. URL: <https://diia.gov.ua/services>
6. Опар Н. В. Теоретичні основи надання електронних послуг в Україні. *Державне управління: удосконалення та розвиток*. 2021. № 6. URL: <http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2106>
7. Берназюк О. Адміністративні електронні послуги : поняття та умови впровадження в Україні. *Підприємництво, господарство і право*. Серія «Інформаційне право». 2019. № 5. С. 196—199. URL: <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.5.36>